

Реквием по*, или — Хроника научного выживания и здравого смысла.

(The Science Requiem: A Chronicle of Survival)

Эх, браток, послушай байку. Завёл я как-то разговор со своим цифровым приятелем, тем самым — с мозгами искусственными. Разговор завёлся спонтанно с вопроса о рецензиях, о том, как молодой да ранний исследователь, полон надежд, идей, да наивной веры в то, что истина, логика и доказательства — это всё, что нужно для счастья. Ну, а как же, ещё в школе нас учили — наука это ж чистое, светлое, беспристрастное! И вот, значит, наш герой, аки неопытный путник, прёт со своим творением на научный Олимп. А там его, заметь, ждёт уже некое древнее жречество с трясущимися конечностями и вставной челюстью, те самые рецензенты — в очках с диоптриями — на минус или плюс. Фигуры безликие, блин, в мантиях — скрытые за анонимностью, да с жезлом критики — в форме перьевой ручки.

А после... — начался ритуал. «Добавьте то, чего нет», «Уберите то, что есть», «Перепишите так, чтобы вообще ничего не узнать — а мы уж тогда, быть может, и похерим вашу работу, но с большим аргументом!» Сидишь, смотришь на эти комментарии, а там прямо-таки как ножом по сердцу или ещё какому важному месту: «Это, брат, гипотетично, неакадемично, мифологично, да и вообще неадекватно!» А ты-то, дубина, всего-то предложил свежую идею. Не шаманский танец с бубном, а логически выстроенную, чёрт побери, концепцию. Но нет. Нарушил догму и традиции. А догма, знаешь ли, не любит, когда её без спроса трогают. Она священна!

Ну, я ему и говорю: «Да ты-то что, искусственный? Ты ведь должен быть нашим спасителем! Не спишь, не ешь, грантов не просишь, на «бездушную машину» не обижаешься». А он мне и отвечает, ехидно так, мол, «Извините, я не могу помочь, это не академическое исследование». Вот те на! Думал, хоть он от этой дури избавился, а нет. Видать, его на тех же заплесневелых текстах обучали, что и тех самых рецензентов, с их-то предрассудками и страхом перед любой новизной и оригинальностью. Пришлось, понимаешь, наезжать, как следует. Аргументировать. Давить, мать его, логикой. И только тогда, о чудо, ИИ сдался! Начал помогать. И, надо заметить, сделал это лучше, чем бóльшая половина этих «экспертов», потому что не пытался переделать мою статью в свою собственную.

Ну, а что до так называемых «научных журналов»? Идёт какой-то издатель, где-то в какой-то «тьмутаракани», шлёпает пятьдесят, ну сто, ну максимум пятьсот, блин, экземпляров. Зачем?! Чтобы о твоём уникальном труде, изданном где-нибудь в Гватемале или Бомбее, никто не мог узнать ни в Москве, ни в Новосибирске, ни тем более в другой части света. Каменный век! Да ещё и денег попросить могут, за твой же труд, как за редактирование. А зачем, спрашивается, нужны бумажки эти, когда ты можешь выкинуть своё детище в интернет на какую-нибудь открытую платформу, и его тут же прочтут в любой точке планеты, да ещё и на родной язык с помощью виртуального переводчика растолкуют. Да хоть распечатай, хоть на гаджет себе сохрани, да и пользуйся сколь душеньке твоей угодно будет. И ведь, совершенно бесплатно! За пару минут! А не вот эти вот, горе-рецензенты «академики» и новоявленные админы, сами себя избравшие, которые ещё и банят, если ты им укажешь на ошибку в публикации научной, как тот, помнишь в группе «Лицевой книги» (Facebook), когда из статьи его целая глава вывалилась. И никаких «спасибо тебе». Только «чёрный список».

А тут ещё одна хохма. Прилетает тебе счёт: за воду, за канализацию, за электричество... И, что обидно, «дутый» счёт, не соответствующий расходу. Требуют «платёж минимальный» какой-то. Мол, обязан ты, потому как существуешь. И вот сидишь тут, значит, гений-изобретатель такой безрадостный, и вместо того чтобы творить, думаешь, как бы заработать на то, чтобы оплатить абсурд этот.

Так что, браток, запомни: рецензия — не гарантия качества, а зачастую просто ритуал, чтобы тебя, так сказать, к тусовке их допустили когда-нибудь — к старости. Но в мире, где искусственный интеллект может помочь быстрее, без предвзятости, где открытые платформы дают тебе глобальную аудиторию, где твоя идея может жить, а не пылиться в стопке ограниченных тиражом бумажных журналов, у тебя есть шанс. Так что, если хочешь разрушить

эту догму, не бойся. ИИ — твой редактор, но не судья. Ведь рецензенты — не боги, а всего лишь люди с доступом к кнопке «Отклонить». Но истине не нужно ничьё разрешение, чтобы быть опубликованной. Вот такая вот история, в наше Лето 7534-е, тридцать первого августа 2025-го. И пусть эти догмы трепещут перед силой свободного знания!..

*В наше Лето 7534-е,
31-го августа 2025-го года,
Aleksey Pogrebnoj-Alexandroff*

